

ISic1257

I.Sicily inscription 1257

Language

Ancient Greek

Type

decree

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Tauromenium

Place of origin (modern)

Taormina

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Taormina

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI140745

1. [— — — — —]ων ἄλλα μηδαμά, εἰ μὴ καὶ [— — — — —]
2. [— — — — — γε]γραμμένα ἐντί· εἰ δέ τις ἦ [κα — — — — —]
3. [— — — — —]#⁷I ἢ δόγμα ἐσενέγκη ἢ μετα [— — — — —]
4. [— — — — —]. . η δυσσαγείτω καὶ αὐτὸς καὶ γέ [νος τὸ ἐκείνου — — —]
5. [— — — — — ἰε]ροῦ χρήματος καταβλαβέος . [— — — — —]
6. [— — — — —]. καὶ τῶν νεανίσκων τῶν ἄλε [ιφομένων — — — — —]
7. [— — — — —] ὀφιλόντων τῶν Ἑρμαῖ καὶ τῶν Ἑρα [κλεῖ — — — — —]
8. [— — καὶ τοῖς ἀ]λειφομένοις· δικασάσθω δὲ [αὐτοῖς ὁ βουλόμενος — —]
9. [ἱεροῦ χρήματο]ς καταβλαβέος ἄνις ἐπίδε [κάτου — — — — —]
10. [— — — — —]#⁷ νεανίσκοι μὴ δόγμα τι#⁷

[— — — — —]

11. [— — — — — γεγ]ραμμένον ἐσ

[— — — — —]

12.

Edition: PHI329621

1. [— — — — — παρὰ δὲ τὰ γεγραμμένα μηδενὶ ἐξέστω ἐσφέρειν]
2. [τῶν νεανίσκ]ων ἄλλα μηδαμά, εἰ μὴ καὶ [τοῖς πλείοσιν δοκῆ].
3. [κύρια τὰ γε]γραμμένα ἐντί. εἰ δέ τις ἦ [εἶπη τι παρὰ ταῦτα]
4. [ἢ προθητ]αι ἢ δόγμα ἐσενέγκη ἢ μετα [κινήση τι τούτων ἢ ἐς]

5. [ἄλλο τι ἀγ] ἀγη, δυσσαγείτω καὶ αὐτὸς καὶ γέ [νος αὐτοῦ καθάπερ]
6. [καὶ ἐπὶ ἰε]ροῦ χρήματος καταβλαβέος γ [έγραπται — — — — —]
7. [. . .c.8. . .]#⁷ καὶ τῶν νεανίσκων τῶν ἄλε [ιφομένων — — — — —]
8. [. . .c.9. . .] ὀφιλόντων τῶι Ἑρμῆι καὶ τῶι Ἥρα[κλεῖ καὶ τοῖς νεανί]-
9. [σκοις τοῖς ἀ]λειφομένοις· δικασάσθω δὲ [αὐτοῖς ὡσπερ ἐπὶ ἰε]-
10. [ροῦ χρήματο] ς καταβλαβέος ἄνις ἐπιδε [κάτου ὁ βουλόμενος]
11. [. . .c.10. . .]#⁷ νεανίσκοι μὴ δόγμα τι π [αρβαινόντω, ἀλλὰ φυλασσόν]-
12. [τω τὸ γεγ]ραμμένον ἐς [τὸν ἅπαντα χρόνον].
- 13.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492863

EDCS 39101625

PHI 140745

PHI 329621

Bibliography

- Kaibel, G. 1890. *Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0432 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)
- 1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 04.0058
- Dubois, L. 1989. *Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial.* Rome. At 187 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)
- Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezzenberger, A. 1884-1915. *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften.* Göttingen. At 5230
- Latte, K. 1927. Review of V. Arangio-Ruiz and A. Olivieri, *Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes. Gnomon.* 3: 368-377. At 371
- Olivieri, A. 1923. *Unti. Rivista Indo-Greco-Italica di filologia - lingua - antichità.* 7: 7-10 = 169-172. At 9-10=171-172

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1257. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385693>